

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235107

Володимир Миславський

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри телебачення;
e-mail: odry2006@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0339-1820
Харківська державна академія культури, Харків, Україна

**Рецензія
на монографію Ю. С. Шевчук
«Реклама як складова частина кінотвору»**

Владимир Миславский

доктор искусствоведения, доцент кафедры телевидения;
e-mail: odry2006@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0339-1820
Харьковская государственная академия культуры, Харьков, Украина

**Рецензия
на монографию Ю. С. Шевчук
«Реклама как составная часть кинопроизведения»**

Volodymyr Myslavskyi

Doctor of Study of Art, Associate Professor of the Department of Television;
e-mail: odry2006@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0339-1820
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, Ukraine

**Review of the monograph
“Advertising as an integral part of a film” by Yuliia Shevchuk**

181

© Володимир Миславський, 2021

Шевчук Ю. С. Реклама як складова частина кінотвору : монографія. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 195 с.

182

Свою монографією Юлія Шевчук робить черговий крок до пізнання реклами як прикладної технології у сфері аудіовізуального мистецтва. Актуальність роботи полягає в тому, що попри окремі дослідження реклами, які з'являлися у вітчизняній науці, монографія Юлії Шевчук є комплексним дослідженням кінореклами як складової частини кінотвору.

Цілком справедливо Ю. Шевчук бачить два складники наукового дискурсу щодо кінореклами: мистецтвознавчий та культурологічний.

Безперечно заслуговує на увагу розроблена авторкою методика проведення

першого і другого емпіричного дослідження. Умови проведення, визначені дисертанткою, виглядають такими, що здатні були забезпечити релевантність отриманих результатів. Важливо, що під час першого емпіричного дослідження було зафіксовано певні порушення Закону України «Про рекламу» і зроблені пропозиції щодо їх унеможливлення.

Можна зробити висновок про те, що монографія «Реклама як складова частина кінотвору» повністю відповідає вимогам, які висуваються до досліджень такого типу.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.